

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Argentina

Versión 1.0

**International
Science Council**

Autor(es):

Patricia A. Loto, ORCID 0000-0003-1849-6916

Jesica Formoso, ORCID 0000-0003-3062-4036

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

La Serie de Políticas del World Data System (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

Loto, P. A., & Formoso, J. (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Argentina. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15025788>

Índice

Acrónimos.....	2
Introducción.....	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos.....	3
Bibliografía.....	5

Acrónimos

SNRD	Sistema Nacional de Repositorios Digitales
OAI-PMH	Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting

Introducción

A través de la Ley Nacional N.º 26.899, promulgada en 2013, se establece la obligación para las instituciones científicas de crear y mantener repositorios digitales de acceso abierto. Esta normativa no solo promueve la publicación de datos primarios de investigación y publicaciones científicas sino que exige su depósito en un plazo máximo de 5 años. Este enfoque busca garantizar que los resultados de la investigación sean accesibles y reutilizables, fomentando así la colaboración entre investigadores y facilitando el acceso del público a la ciencia.

Los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas del PAÍS incluyen:

- [Ley Nacional N.º 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de acceso abierto \(2013\)](#)

Esta ley establece que las instituciones científicas financiadas con fondos públicos deben crear y mantener repositorios digitales de acceso abierto. Exige que los datos primarios de investigación y publicaciones científicas sean depositados en estos repositorios en un plazo máximo de cinco años desde su recolección, promoviendo la accesibilidad y reproducibilidad del trabajo científico para su reutilización por otros investigadores y el público general.

- [Plan de Apertura de Datos - Decreto 117/2016 \(2016\)](#)

Este decreto tiene el propósito de garantizar el acceso público a la información generada y gestionada por organismos del Estado.

Por lo que insta a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante un “Plan de Apertura de Datos”, según el cual deberán detallar los activos de datos bajo su jurisdicción y/o tutela y el cronograma de publicación aplicable a los mismos.

- [Sistema Nacional de Repositorios Digitales \(SNRD\)](#):

El SNRD es un sistema que integra diversos repositorios digitales en Argentina, promoviendo el acceso a la información científica y técnica. Este sistema busca integrar y coordinar los diferentes repositorios digitales existentes en el país, facilitando el acceso a la información científica.

Las Directrices del SNRD, publicadas en 2015, establecen normas para asegurar la interoperabilidad de repositorios científicos nacionales e internacionales. Se basan en estándares como Dublin Core y protocolos como OAI-PMH, y especifican metadatos obligatorios (título, autor, materia, descripción, etc.) y formatos de acceso abierto. Estas guías promueven el acceso, la preservación y la sostenibilidad de la producción científica nacional, alineando los repositorios argentinos con redes globales.

- [Resolución E 753/2016 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina](#)

Esta resolución reglamenta la Ley N.º 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de acceso abierto sancionada en 2013. La Resolución define varios aspectos clave: indica que todo el personal de investigación de instituciones financiadas por el estado debe depositar en el repositorio institucional una copia de sus publicaciones científicas y académicas, incluyendo artículos, tesis y datos de investigación. Los/as investigadores/as cuentan con un plazo de seis meses desde la publicación de su trabajo para realizar el depósito en el repositorio correspondiente. A su vez, se indica que los materiales en los repositorios deben ser de acceso abierto, aunque existen excepciones, como en casos de propiedad intelectual o si los datos afectan la confidencialidad o seguridad nacional. La resolución también indica que los repositorios deben cumplir con estándares técnicos de interoperabilidad, permitiendo que puedan ser integrados en redes nacionales e internacionales de acceso a la información científica. Finalmente, se establece que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la implementación de los repositorios y asegurar que el personal cumpla con la ley.

Bibliografía

DublinCore. (20 Feb. 2025). <https://www.dublincore.org/>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Retrieved 11 Nov. 2024 from <https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/about>

Resolución E 753 / 2016, (2016). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-753-2016-267833>

“Plan de Apertura de Datos”, (2016). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-117-2016-257755/texto>

Open Archives Initiative. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>

Repositorios digitales institucionales de acceso abierto, (2013). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto>

Sistema Nacional de Repositorios Digitales. (2015). “Directrices SNRD”. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Directrices_SNRD_2015.pdf

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**